
COMPARAZIONI MULTIPLE

Introduzione Breve

AUGUST 7, 2022
PAOLO MACCALLINI

Index

1	Introduzione.....	2
2	Correzione di Bonferroni.....	2
3	Correzione di Šidák	3
4	Correzione di Holm-Bonferroni	4
5	Correzione di Benjamini-Hochberg.....	7
6	Riferimenti.....	10

1 Introduzione

DEF. 1 (FWER). Supponiamo di testare le ipotesi nulle $H_0^1, H_0^2, \dots, H_0^g$ e che g_0 di queste siano vere. Definiamo *family-wise error rate* (FWER) la probabilità che almeno una delle g_0 ipotesi nulle vere sia rigettata.

DEF. 2 (livello multiplo di significatività). Data la definizione precedente, se $\text{FWER} \leq \alpha$ allora si dice che il test delle ipotesi $H_0^1, H_0^2, \dots, H_0^g$ ha un livello multiplo di significatività pari ad α .

2 Correzione di Bonferroni

Si supponga di testare l'efficacia di un farmaco su g patologie (cioè, per ogni patologia conduciamo un test su due popolazioni, una trattata con il farmaco, una con il placebo e la ipotesi nulla sia che il farmaco è inefficace). Supponiamo che sia α' il livello di significatività, ovvero la probabilità che una ipotesi nulla vera sia rigettata (errore di tipo I) è minore di α' . Ma allora su g test, la probabilità che nessuna ipotesi nulla vera venga rigettata è maggiore $(1 - \alpha')^g$ e di conseguenza, la probabilità che almeno una ipotesi nulla vera sia rigettata è al massimo $1 - (1 - \alpha')^g$. Questo significa, ad esempio, che se $g = 100$ e $\alpha' = 0.01$, allora la probabilità che almeno in una malattia il farmaco sia efficace è al massimo 0.634. In base alla DEF. 1:

$$\text{Eq. 1} \quad \text{FWER} \leq 1 - (1 - \alpha')^g \sim g\alpha'$$

Per il valore approssimato (che è poi quello usato in pratica) si consideri che

$$(1 - \alpha')^g = \sum_{k=0}^g \binom{g}{k} (-1)^k \alpha'^k = 1 - g\alpha' + \frac{g}{2}\alpha'^2 - \dots \sim 1 - g\alpha' \Rightarrow 1 - (1 - \alpha')^g \sim g\alpha'$$

Se chiediamo che $\text{FWER} \leq \alpha$, otteniamo $g\alpha' < \alpha$ ovvero

$$\text{Eq. 2} \quad \alpha' < \frac{\alpha}{g}$$

il quale rappresenta il livello di significatività per g comparazioni multiple, corretto secondo Bonferroni. In genere si chiede $\alpha = 0.05$, dunque per dieci comparazioni si ha $\alpha' = 0.005$. Si osservi che si può anche affermare che la probabilità che almeno una ipotesi nulla vera sia rigettata è

$$\text{FWER} \leq \sum_{k=0}^g \alpha' = \alpha'g$$

Si osservi che questa formula vale sia quando le ipotesi nulle sono dipendenti, che quando sono indipendenti, mentre quella ricavata in Eq. 1 ha sfruttato l'ipotesi di indipendenza delle ipotesi nulle.

OSSERVAZIONE 1 (errore di tipo II). Abbiamo visto che il metodo Bonferroni garantisce che la probabilità di commettere almeno un errore di tipo I è minore o uguale ad α . Cosa si può dire dell'errore di tipo II? Supponiamo che le singole ipotesi vengano testate con lo Student's t-test, allora la probabilità di commettere almeno un errore di tipo II è data da

$$\text{Eq. 3} \quad P \leq \sum_{i=1}^g \left(F_T \left(-t_{\frac{\alpha}{2g}}(q_i) - \frac{\mu_x^{(i)} - \mu_y^{(i)}}{\sqrt{\frac{s_p^{(i)2}}{n_i} + \frac{s_p^{(i)2}}{m_i}}} \right) - F_T \left(t_{\frac{\alpha}{2g}}(q_i) - \frac{\mu_x^{(i)} - \mu_y^{(i)}}{\sqrt{\frac{s_p^{(i)2}}{n_i} + \frac{s_p^{(i)2}}{m_i}}} \right) \right)$$

dove abbiamo considerato la curva OC nel test two-tailed usato la disuguaglianza di Boole e dove $q_i = n_i + m_i - 2$, considerando che l'indice i indica la ipotesi nulla che stiamo testando.

Figura 1. Valore assoluto della differenza fra la correzione di Šidák e quella di Bonferroni per $\alpha = 0.05$, in funzione del numero m di ipotesi nulle.

3 Correzione di Šidák

Supponiamo ora che le ipotesi nulle siano indipendenti e riprendiamo Eq. 1 (calcolata con l'ipotesi di indipendenza delle ipotesi nulle). Imponendo che $1 - (1 - \alpha')^g < \alpha$ e ricavando α' si ha

$$1 - \alpha < (1 - \alpha')^g \Rightarrow \sqrt[g]{1 - \alpha} < 1 - \alpha' \Rightarrow \alpha' < 1 - \sqrt[g]{1 - \alpha}$$

$$\text{Eq. 4} \quad \alpha' < 1 - \sqrt[g]{1 - \alpha}$$

Questa è la correzione di Šidák e vale solo nel caso di ipotesi nulle indipendenti. La differenza fra la correzione di Bonferroni e quella di Šidák è riportata in funzione dei numeri di ipotesi nulle in Figura 1.

OSSERVAZIONE 2 (errore di tipo II). Ragionando come in OSSERVAZIONE 2 abbiamo che la probabilità di commettere almeno un errore di tipo due con la correzione di Šidák è

$$\text{Eq. 5} \quad P \leq \sum_{i=1}^g \left(F_T \left(-t_{\frac{1-g\sqrt{1-\alpha}}{2}}(q_i) - \frac{\mu_x^{(i)} - \mu_y^{(i)}}{\sqrt{\frac{s_p^{(i)2}}{n_i} + \frac{s_p^{(i)2}}{m_i}}} \right) - F_T \left(t_{\frac{1-g\sqrt{1-\alpha}}{2}}(q_i) - \frac{\mu_x^{(i)} - \mu_y^{(i)}}{\sqrt{\frac{s_p^{(i)2}}{n_i} + \frac{s_p^{(i)2}}{m_i}}} \right) \right)$$

4 Correzione di Holm-Bonferroni

DEF. 3 (test Holm-Bonferroni). Abbiamo $H_0^1, H_0^2, \dots, H_0^g$ ipotesi nulle e diciamo che g_0 di queste siano vere (ma non sappiamo né quali né quante). Siano p_1, p_2, \dots, p_g i valori p ad esse associate dal test utilizzato (ad esempio g Student's t-test, oppure g test di Mann-Whitney). Per comodità, e senza scapito di generalità, diciamo che i primi g_0 siano proprio i valori p associati alle ipotesi nulle vere. Ora ordiniamo i valori p dal più piccolo al più grande, chiamandoli nell'ordine: $p^{(1)}, p^{(2)}, \dots, p^{(g)}$ e siano $H_0^{(1)}, H_0^{(2)}, \dots, H_0^{(g)}$ le rispettive ipotesi nulle.

Si può definire con le seguenti istruzioni:

```

for k = 1:g
  if ( $p^{(k)} > \frac{\alpha}{g-k+1}$ )
    accept  $H_0^{(k)}, H_0^{(k+1)}, \dots, H_0^{(g)}$ 
    EXIT
  else
    reject  $H_0^{(k)}$ 
  endif
endfor

```

Il metodo fu definito originariamente da Holm come *sequentially rejected Bonferroni test* perché ad ogni ciclo si applica un test di Bonferroni sul numero delle ipotesi che restano da testare. Si osservi che se il test si interrompe al ciclo k allora significa che abbiamo rigettato $k - 1$ ipotesi nulle, tutte con valore $p \leq \frac{\alpha}{g-k}$ e abbiamo accettato come vere $g - k + 1$ ipotesi nulle, tutte con valore p maggiore di $\frac{\alpha}{g-k+1}$.

PROP. 1 (Holm-Bonferroni). Il test Holm-Bonferroni garantisce $\text{FWER} < \alpha$.

DIM. Devo dimostrare che il test garantisce che la probabilità che almeno una ipotesi nulla vera sia rigettata è minore di α . Supponiamo che al ciclo k del test si rifiuti la prima ipotesi nulla vera (cioè tutte le ipotesi nulle rifiutate in precedenza sono effettivamente false). Questo significa che abbiamo una ipotesi nulla vera tale per cui $p^{(k)} \leq \frac{\alpha}{g-k+1}$. Se indico g_0 il numero totale di ipotesi nulle vere, posso allora scrivere

$$k + g_0 - 1 \leq g \Rightarrow g_0 \leq g - k + 1 \Rightarrow \frac{1}{g - k + 1} \leq \frac{1}{g_0}$$

Quindi possiamo dire che abbiamo una ipotesi nulla vera tale per cui $p^{(k)} \leq \frac{\alpha}{g_0}$. Definito l'evento Quale è la probabilità che si realizzi questo evento? Si ha:

$$P\left(p^{(k)} \leq \frac{\alpha}{g_0}\right) = P\left(\bigcup_{i=1}^{g_0} p_i \leq \frac{\alpha}{g_0}\right)$$

dove indico con p_1, p_2, \dots, p_{g_0} i valori p delle ipotesi nulle vere. Si ha allora per la diseguaglianza di Boole, che

$$P\left(p^{(k)} \leq \frac{\alpha}{g_0}\right) = P\left(\bigcup_{i=1}^{g_0} p_i \leq \frac{\alpha}{g_0}\right) \leq \sum_{i=1}^{g_0} P\left(p_i \leq \frac{\alpha}{g_0}\right)$$

Se adesso associamo alle p_i una densità uniforme (vedi CODICE 2) in $[0,1]$, abbiamo $P\left(p_i \leq \frac{\alpha}{g_0}\right) = \frac{\alpha}{g_0}$ e quindi

$$\text{Eq. 6} \quad \text{FWER} = P\left(\bigcup_{i=1}^{g_0} p_i \leq \frac{\alpha}{g_0}\right) \leq \alpha$$

E la tesi è dimostrata ■

CODICE 1 (Holm-Bonferroni). Assegna valore 1 alla ipotesi nulla accettata e valore 0 a quella rigettata. Script in R.

```
# file name: holm_bonferroni
#
# we store the array of p values and the level of significance
# for multiple comparisons and the number of comparisons
#
pval<-c(0.6, 0.27, 0.028, 0.27, 0.037)
a<-0.05
g<-length(pval)
#
# we sort the p values from smaller to bigger
#
pval<-sort(pval, decreasing = F)
#
# we run the Holmes-Bonferroni test
#
k<-1
s<-0
accepted<-c(1:g)
while (s == 0) {
  if (pval[k]>a/(g-k+1)) {
    accepted[k:g]<-1
    s<-1
  }
  else {
    accepted[k]<-0
    k<-k+1
  }
}
#
# we use R's built-in function
#
p.adjust(pval, method = "holm")
```

ESEMPIO 1. Consideriamo ora 10 test indipendenti che restituiscono i valori p seguenti

0.0001, 0.001, 0.006, 0.03, 0.095, 0.117, 0.234, 0.552, 0.751, 0.985

Si vede subito che per $\alpha = 0.05$ e con la correzione di Bonferroni, solo due ipotesi vengono rifiutate. Se applichiamo la correzione Holm-Bonferroni (usando lo script sopra introdotto) si ha che solo le prime tre ipotesi nulle vengono rigettate. R fornisce anche i valori corretti secondo Holm-Bonferroni:

0.001, 0.009, 0.048, 0.210, 0.570, 0.585, 0.936, 1.000, 1.000, 1.000

Si osservi che usando invece la correzione di Bonferroni, avremmo rigettato solo le prime due ipotesi.

OSSERVAZIONE 3 (errore di tipo II). Supponiamo che al ciclo i del test di Holm-Bonferroni accetto una ipotesi nulla falsa (mentre prima il test ha rifiutato correttamente le ipotesi nulle false). Allora abbiamo $p^{(i)} > \frac{\alpha}{g-i+1}$, e il ciclo si interrompe. Se i test sono Student's t-test two-sided, la probabilità che si realizzi questo evento è data dalla curva OC per una significatività $\frac{\alpha}{g-i+1}$, ovvero la probabilità di commettere almeno un errore di tipo II con il test Holm-Bonferroni è data da

$$\text{Eq. 7 } P = F_T \left(-t_{\frac{\alpha}{2(g-i+1)}}(q_i) - \frac{\mu_x^{(i)} - \mu_y^{(i)}}{\sqrt{\frac{S_p^{(i)2}}{n_i} + \frac{S_p^{(i)2}}{m_i}}} \right) - F_T \left(t_{\frac{\alpha}{2(g-i+1)}}(q_i) - \frac{\mu_x^{(i)} - \mu_y^{(i)}}{\sqrt{\frac{S_p^{(i)2}}{n_i} + \frac{S_p^{(i)2}}{m_i}}} \right)$$

Confrontando con la medesima probabilità per il test di Bonferroni, si deduce che almeno nel caso di eventi indipendenti, la probabilità di almeno un errore di tipo due per il test Holm-Bonferroni è minore di quella del test Bonferroni, qualunque sia il valore di i . Quindi il primo test è preferibile al secondo, poiché riduce la probabilità di accettare ipotesi nulle false, ovvero garantisce maggiore power, anche se a un maggiore costo computazionale.

Figura 2. Densità del valore p associato a un t-test (con varianza nota), nel caso di ipotesi nulla vera.

CODICE 2 (densità di p). Nella dimostrazione sul metodo di Holm-Bonferroni abbiamo assunto che la densità del valore p nel caso di ipotesi nulla vera sia una densità uniforme in $[0,1]$. Provo qui a

giustificarlo, considerando il caso del test di comparazione fra le medie di due popolazioni normali, two-sided, quando le varianze siano note. Indicato T il test statistics, abbiamo $T \sim N(0,1)$ e inoltre $p = 2\Phi(-|t|)$, $t \in \mathbb{R}$. Per la densità di p possiamo generare una legge normale T , quindi ricavare i valori di p e da questi ricavare una densità per la v.a. P . Generando 1000 valori per T si ottiene per P la densità in Figura 2, che approssima una densità uniforme in $[0,1]$.

```
# file name: p_density
#
# it plot the density of the p value when the null hypothesis is true
#
# we generate an array whose elements have a standard normal distribution
#
n<-1000
t<-rnorm(n, mean = 0, sd = 1)
#
# we now generate the random variable P
#
pval<-c(1:n)
for (i in 1:n) pval[i]<-2*pnorm(-abs(t[i]), mean = 0, sd = 1)
#
# we plot the histogram of P
#
hist(pval)
```

5 Correzione di Benjamini-Hochberg

DEF. 4 (FDR). Sia R il numero di ipotesi nulle rifiutate. Di queste sia V il numero di quelle vere (quindi falsamente rifiutate) e S il numero di quelle false (quindi correttamente rifiutate). Sia poi

$$Q = \begin{cases} 0 & \leftarrow R = 0 \\ \frac{V}{R} & \leftarrow R > 0 \end{cases}$$

Allora definiamo *false discovery rate* (FDR), la speranza matematica di Q : $FDR = E(Q)$. Si osservi che date queste definizioni, si può anche scrivere $FWER = P(V \geq 1)$. Il valore FDR è più preciso del FWER, in quanto specifica il numero di errori del primo tipo, anche solo relativamente al numero totale di ipotesi nulle rigettate, R .

DEF. 5 (test di Benjamini-Hochberg). Si riprenda la simbologia introdotta in DEF. 3. Sia poi

$$\text{Eq. 8} \quad k = \max_{i=1,2,\dots,g} \left\{ i \mid p_{(i)} \leq \frac{i}{g} \alpha \right\}$$

con $i = 1, 2, \dots, g$ e con $FDR \leq \alpha$. Allora il test di Benjamini-Hochberg è definito dal seguente algoritmo:

```
if (k ≥ 1)
  reject  $H_0^{(1)}, H_0^{(2)}, \dots, H_0^{(k)}$ 
  accept  $H_0^{(k+1)}, H_0^{(k+2)}, \dots, H_0^{(g)}$ 
else
  accept  $H_0^{(1)}, H_0^{(2)}, \dots, H_0^{(g)}$ 
```

endif

Alternativamente, seguendo la struttura usata per la correzione Holm-Bonferroni, si può scrivere:

```
for k = 1:g
  if (p(k) >  $\frac{k}{g}\alpha$ )
    accept  $H_0^{(k)}, H_0^{(k+1)}, \dots, H_0^{(g)}$ 
    EXIT
  else
    reject  $H_0^{(k)}$ 
  endif
endfor
```

PROP. 2 (Benjamini-Hochberg). Nel caso di test indipendenti, il test di Benjamini-Hochberg garantisce che $FDR = \frac{g_0}{g}\alpha$.

DIM. Si consideri la simbologia introdotta in DEF. 3. Sia $R(v, s)$ l'evento: "delle ipotesi nulle rifiutate, v sono vere e s sono false". Si osservi che $v = 0, 1, 2, \dots, g_0$ mentre $s = 0, 1, 2, \dots, g - g_0$. Allora possiamo scrivere

$$q = \frac{v}{v+s} \Rightarrow E(Q) = \sum_{v=0}^{g_0} \sum_{s=0}^{g-g_0} q P(R(v, s)) = \sum_{v=1}^{g_0} \sum_{s=0}^{g-g_0} \frac{v}{v+s} P(R(v, s))$$

Per $v = 0$ si ricorda che $Q = 0$, da cui l'eliminazione del valore $v = 0$ dalla sommatoria. Definiamo poi l'evento $R^i = "H_0^i \text{ è rifiutata}"$ e poi ancora l'evento $R^i(v, s) = R^i \cap R(v, s)$, ovvero l'evento che contempla tra le v ipotesi nulle vere rifiutate (delle totali $v + s$ ipotesi rifiutate) la H_0^i . Per la formula di Bayes si scrive

$$\frac{P(R^i \cap R(v, s))}{P(R(v, s))} = P(R^i | R(v, s)) = \frac{v}{g_0}$$

dove si è considerato che la probabilità a secondo membro è quella di estrarre uno specifico elemento tra g_0 elementi, ripetendo l'estrazione v volte. Da qui si trova

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{g_0} \frac{P(R^i \cap R(v, s))}{P(R(v, s))} &= \sum_{i=1}^{g_0} \frac{v}{g_0} \Rightarrow \frac{1}{P(R(v, s))} \sum_{i=1}^{g_0} P(R^i \cap R(v, s)) = g_0 \frac{v}{g_0} \Rightarrow \\ &\Rightarrow P(R(v, s)) = \frac{1}{v} \sum_{i=1}^{g_0} P(R^i \cap R(v, s)) \end{aligned}$$

Sostituendo in $E(Q)$ abbiamo

$$E(Q) = \sum_{v=1}^{g_0} \sum_{s=0}^{g-g_0} \frac{1}{v+s} \sum_{i=1}^{g_0} P(R^i \cap R(v, s))$$

Posto $k = v + s$ abbiamo

$$E(Q) = \sum_{k=1}^g \frac{1}{k} \sum_{i=1}^{g_0} P(R^i \cap R(k))$$

dove ho posto $R(v, s) = R(k)$. Si osservi ora che $R^i \cap R(k) = R^i \cap R^i(k-1)$, dove ho indicato $R^i(k-1)$ l'evento: "vengono rigettate $k-1$ ipotesi scelte tra tutte le ipotesi ad eccezione di H_0^i ". Quindi, se le ipotesi sono indipendenti, si ha

$$E(Q) = \sum_{k=1}^g \frac{1}{k} \sum_{i=1}^{g_0} P(R^i) P(R^i(k-1))$$

Se la ipotesi H_0^i è rigettata dal test di Benjamini-Hochberg, deve essere vera la Eq. 8 e dunque

$$P(R^i) = P\left(p_i \leq p_{(k)} \leq \frac{k}{g} \alpha\right) = \frac{k}{g} \alpha$$

dove abbiamo considerato che il valore p di una ipotesi nulla vera ha distribuzione uniforme in $[0, 1]$, dunque

$$E(Q) = \sum_{k=1}^g \frac{1}{k} \sum_{i=1}^{g_0} \frac{k}{g} \alpha P(R^i(k-1)) = \frac{\alpha}{g} \sum_{k=1}^g \sum_{i=1}^{g_0} P(R^i(k-1))$$

Si osservi ora che $\sum_{k=1}^g P(R^i(k-1)) = 1$, quindi $E(Q) = \frac{\alpha}{g} g_0$ ■

OSSERVAZIONE 4 (FWER). Cosa si può dire invece per il FWER nel test di Benjamini-Hochberg? Supponiamo che vi sia almeno una ipotesi nulla vera rifiutata, diciamo la $H_0^{(i)}$; allora deve essere $p_{(i)} \leq \frac{i}{g} \alpha$ con $i \leq k$, dove k sia il numero delle ipotesi nulle rifiutate. Ma allora $p_{(i)} \leq \frac{k}{g} \alpha$ e poi, essendo i valori p delle ipotesi nulle vere delle v.a. uniformi (CODICE 2), ne segue

$$\text{FWER} = P\left(p_{(i)} \leq \frac{k}{g} \alpha\right) = \frac{k}{g} \alpha \leq \alpha$$

Quindi il test Benjamini-Hochberg garantisce anche il controllo sul FWER.

ESEMPIO 2. Applico il metodo Benjamini-Hochberg ai valori p di ESEMPIO 1, usando il codice seguente. Solo le prime 3 ipotesi (ordinate secondo i valori p crescenti) possono essere rifiutate, e i valori p corretti sono:

0.001, 0.009, 0.048, 0.210, 0.570, 0.585, 0.936, 0.985, 0.985, 0.985

CODICE 3 (Benjamini-Hochberg). Implementa l'algoritmo in DEF. 5 e calcola anche i valori corretti con la funzione p.adjust di R.

```
# file name: benjamini_hochberg
#
# it tests multiple hypothesis by the benjamini_hochberg test
# using as input an array of p values
#
# we store the array of p values and the level of significance
# for multiple comparisons and the number of comparisons
#
pval<-c(0.0001, 0.001, 0.006, 0.03, 0.095, 0.117, 0.234, 0.552, 0.751, 0.985)
a<-0.05
g<-length(pval)
#
# we sort the p values from smaller to bigger
#
pval<-sort(pval, decreasing = F)
#
# we run the Holmes-Bonferroni test
#
i<-1
s<-0
accepted<-c(1:g)
while (s == 0) {
  if (pval[i]>i*a/g) {
    accepted[i:g]<-1
    s<-1
  }
  else {
    accepted[i]<-0
    i<-i+1
  }
}
pval
accepted
#
# we use R's built-in function
#
p.adjust(pval, method = "hochberg")
```

6 Riferimenti

1. Ross S. "Probability and Statistics for Engineers and Scientists" USA: Elsevier, 2009
2. Crawley MJ "Statistics, An introduction using R" Wiley, 2015
3. Ewens W, Grant G. "Statistical Methods in Bioinformatics" App B. USA: Springer, 2005
4. Holm S. "A simple sequential rejective multiple test procedure", 1979
5. Jafari M. et Ansari-Pour N. "Why, when and how to adjust your p values?", 2019